

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

COUNTERING TAX EVASION BY INDIVIDUALS

КИРСА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

*Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России).*

KIRSA ALEXANDER SERGEEVICH,

student,

*Kaluga Institute (branch) All-Russian State University
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

*Научный руководитель: Иванихин Алексей Александрович,
кандидат философских наук, доцент,*

*Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России).*

*Scientific supervisor: Ivanikhin Alexey Alexandrovich,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Kaluga Institute (branch) All-Russian State University
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема пресечения налоговых преступлений. Автор анализирует особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц. Анализируется состав преступления по статье 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, примечания к данной статье, квалифицирующие признаки состава. Объясняется процедура подачи соответствующей декларации в налоговые органы. Рассматриваются меры, которые направлены на снижение криминогенного влияния на сферу налогообложения граждан на примере как нашей страны, так и зарубежных государств. Приводится интересный случай из судебной практики по данной теме исследования.

This article discusses the current problem of suppression of tax crimes. The author analyzes the features of criminal liability for tax evasion and (or) fees from individuals. The corpus delicti is analyzed under article 198 of the Criminal Code of the Russian Federation, notes to this article, qualifying signs of the corpus delicti. Explains the procedure for filing an appropriate declaration with the tax authorities. Measures are considered that are aimed at reducing the criminogenic impact on the sphere of taxation of citizens, both on the example of our country and foreign countries. An interesting case from judicial practice on this research topic is given.

Ключевые слова: *налоговые правонарушения, уголовная ответственность, уклонение от уплаты налогов, физического лица, состав преступления, налоговая декларация, судебная практика, превентивные меры.*

Key words: *tax offenses, criminal liability, tax evasion, natural person, corpus delicti, tax declaration, judicial practice, preventive measures.*

Актуальность проблемы предотвращения преступлений в сфере налогов и уклонений от уплаты налогов и (или) сборов гражданами объясняется увеличивающимся количеством налоговых правонарушений, потребностью совершенствования определенных аспектов налогового контроля, анализа отечественного и зарубежного опыта. Как еще говорил Ф. Аквинский: «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их собственное благополучие». Понятие и сущность правонарушения менялось в различные исторические эпохи в результате развития человеческого сообщества, изменения общественной нравственности, моральных устоев и ценностей права. В соответствии со статьёй 106 Налогового кодекса РФ налоговым правонарушением следует считать виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которым Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена соответствующая ответственность. Противоправным деянием нарушаются правовые нормы, регулирующие область общественных отношений в сфере налогов и сборов. Налоговое правонарушение обладает и такими признаками, как:

- форма вины является обязательным признаком, правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности;
- общественно опасное деяние наносит ущерб интересам государства;
- наказуемость деяния [1, с. 47-48].

Существует три вида налоговых правонарушений:

- 1) за совершение конкретно определенных нарушений законодательства о налогах и сборах предусмотрены санкции, указанные в Налоговом Кодексе РФ;
- 2) правонарушения, ответственность за которые устанавливается Кодексом об административных правонарушениях;
- 3) преступления в сфере налогообложения [1, с. 47-48].

Мы рассмотрим подробно один из видов налоговых преступлений, а именно – преступление, предусмотренное статьёй 198 Уголовного кодекса РФ, содержащую ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с граждан осуществляется путём непредставления налоговой декларации или иных документов, которые человек должен предоставить своевременно в соответствии с законом. Либо же физическое лицо добавляет заведомо ложные сведения в налоговую декларацию с корыстной целью уклониться от уплаты налогов. Но преступным это деяние будет признаваться только в том случае, если оно совершено в крупном размере. Крупным размером следует считать сумму налогов и (или) сборов, которые берутся в счёт за период трёх финансовых лет, и она составляет 900 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов больше десяти процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов. Либо же крупным размером в соответствии с примечанием к статье 198 Уголовного кодекса РФ будет признаваться 2 миллиона 700 тысяч рублей (ст.198) [2].

Объектом преступного посягательства здесь выступает совокупность общественных отношений, социальных ценностей, благ, складывающихся в области обеспечения стабильного существования экономических и финансовых интересов Российской Федерации, а предмет преступления – налоги и сборы, которые взимаются с граждан (например, налог на имущество, налог на доходы физических лиц и так далее). Объективная сторона преступления характеризуется совершением деяния, которое непосредственно направлено на уклонение от уплаты налогов и (или) сборов гражданами, что может выражаться, например, в со-

крытии объектов налогообложения, уклонении от подачи декларации о доходах. Человек, совершающий данное налоговое преступление, четко понимает общественную опасность своих действий. Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, и в соответствии с законом РФ обязанное платить налоги и (или) сборы, предоставлять налоговую декларацию [3, с. 151].

Общественная опасность здесь заключается в осознанном игнорировании одной из главных конституционных обязанностей человека и гражданина платить законно установленные налоги и сборы (статья 57 Конституции РФ). Происходит дефицит финансирования государства, в бюджет страны не поступает нужное количество материальных средств для обеспечения осуществления на должном уровне социальной, оборонительной, правоохранительной, судебной, экономической и других функций государства. Основным налогом, который платят граждане, является налог на доходы. В соответствии с законодательством нашей страны граждане, обязанные платить налог на доходы физических лиц, являются налоговыми резидентами, либо это граждане, получающие доходы от источников в России, но не являющиеся налоговыми резидентами РФ. К числу физических лиц – налоговых резидентов РФ следует относить людей, которые находятся на территории российского государства не менее 183 календарных дней на протяжении двенадцати следующих подряд месяцев. Статьей 208 Налогового кодекса РФ устанавливается перечень доходов от источников в нашей стране и доходов от источников за пределами России. Налоговым периодом следует считать календарный год (ст. 216), налоговая ставка, если не установлено иное, составляет 13% [4, с. 230].

Общая сумма налога, которая подлежит уплате в соответствующий бюджет, исчисляется в соответствии с налоговой декларацией, а также уплачивается по месту учёта налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговую декларацию гражданину нужно подать не позднее 30 апреля года, который идет после истекшего налогового периода, при выполнении требований, указанных в приказе ФНС РФ от 24. 12. 2014 №ММВ-7-11/ 671@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме». Налоговая декларация подаётся каждым плательщиком по каждому налогу, который нужно заплатить, если другое не указано в нормативно-правовом акте. К тому же, это может не только всё, что связано с налоговой декларацией. Документы, указанные в статье 198 Уголовного кодекса РФ, это могут быть выписки из книги продаж, из книги учёта доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур, справки о суммах уплаченного налога и так далее (ст. 145, ст. 227, ст. 229, ст. 244) [5].

Физические лица могут предоставить заведомо ложные сведения, под которыми следует подразумевать сведения о предпринимательской деятельности гражданина, полученных доходах и производственных расходах, о наличии у налогоплательщика права на льготы и т.д. Сведения зачастую умалчиваются при непредставлении налоговой декларации в налоговые органы. Квалифицированным видом данного преступления является совершение в особо крупном размере, а эта сумма равна 4,5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышает 13, 5 млн рублей. Состав преступления материальный. Раньше людей, которые отказывались платить законно установленные налоги и сборы, наряду с этим, как оказывалось, занимались еще незаконной предпринимательской деятельностью. Многие в 90-ые годы 20 века осуществляли предпринимательство без государственной регистрации. Но в настоящем уголовном законодательстве наказание, в соответствии со статьями 171 и 198 УК РФ, возможно лишь в случае одновременного выявления фактов осуществления незаконной

предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов физическими лицами в тех случаях, когда они обязаны платить. [4, С. 235]

Лицо освобождается от уголовной ответственности по статье 198 УК РФ в том случае, если оно полностью заплатило суммы недоимки и соответствующие пени, совершило данное общественно опасное деяние впервые, уплатило размер штрафа в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Теперь поговорим о мерах, которые непосредственно направлены на снижение криминального влияния на сферу налогообложения физических лиц. Механизмы контроля за доходами физических лиц постоянно пополняются новыми элементами. Это обусловлено увеличением количества электронных платежей, обмена налоговой информацией, формами межведомственного взаимодействия. Так, в октябре 2012 года было заключено межведомственное соглашение между МВД РФ и ФНС РФ, по которому подразделения Государственной безопасности дорожного движения передают в налоговые органы информацию о стоимости сделки при перемене владельца ТС по ДКП. Выполняется данная процедура с целью обеспечения эффективности контроля за уплатой налога на доходы ФЛ. В то же время мэрия Москвы организовала процедуру вывода из теневой экономики арендодателей квартир, а также различных индивидуальных предпринимателей, таксистов, репетиторов. Подавляющее большинство из вышеуказанных категорий граждан от слова совсем не платили налог в бюджет страны. К этой программе своевременно подключились для решения указанной задачи сотрудники правоохранительных органов, управляющие компании, а также товарищества собственников жилья. Выявили 133 тысячи фактов сдачи определенного жилья (например, квартиры) в аренду на незаконных основаниях [4, с. 238].

Развитие электронных ресурсов ФНС способствует своевременной уплате налогов и (или) сборов гражданами. С 1 апреля 2013 года вошёл в действие сервис на сайте ФНС под названием «Уплата налогов физических лиц», который позволил людям оплатить налоги, не дожидаясь конкретных уведомлений. Нужно просто выбрать вид налога, ввести свои данные по паспорту, местонахождение объекта налогообложения с целью формирования платежного поручения. Оплату можно осуществлять онлайн. Граждане должны самостоятельно платить налоги и с максимальным удобством в настоящее время. Следует отметить, что с 1 июля 2014 года налоговые органы могут иметь информацию о счетах ФЛ, а в случае назначения выездных проверок – к информации о движении по ним. Ежегодно это порядка 2 тысячи выездных налоговых проверок. Если имеет место быть правонарушениям и преступлениям, то сотрудники полиции, допущенные к оперативно-розыскной деятельности, имеют законное право получать доступ к счетам граждан. Граждане, которые приехали из других мест в целях новой работы, теперь могут в ускоренном порядке сделать ИНН. Оформление соответствующих бумаг занимает, как правило, не больше трёх рабочих дней. Теперь стало значительно сложнее уклониться от уплаты налогов в российский бюджет. Сотрудники миграционных подразделений ОВД передают соответствующую информацию в налоговые органы.

Рассмотрим зарубежный опыт противодействия уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц. Многие страны нашей планеты создают резервы повышения доходов бюджета и налоговой дисциплины в рамках ужесточения государственного контроля в области налогообложения граждан. Например, в Италии сотрудники Финансовой гвардии при наступлении экономического кризиса, непосредственно связанного с бюджетным дефицитом, выполняли процедуру сравнения задекларированных доходов и соответствующих расходов собственников дорогих автомобилей и владельцев недвижимости в частном секторе. Это просто объяснить: если у богатых имеются материальные ресурсы и возможности на содержание огромного особняка, или, скажем, Ferrari и Maserati, а доходы приблизительно равны нулю – им, по меньшей мере, следует объяснить, откуда они берут деньги на обслуживание таких предметов роскоши. Сотрудники полиции, пресекающие правонарушения в

сфере налогового законодательства, делали визиты и в дорогие кафе, заведения, с той целью, чтобы узнать, кто тратит за один ужин четырехзначную сумму, о происхождении этих средств [4, С. 239].

В Молдавии Главная государственная налоговая инспекция выполнила ряд операций по обеспечению доступа к получению информации о расходах физических лиц из не прямых источников. Вошла в работу специальная автоматизированная информационная система по оценке налогооблагаемого дохода граждан. В налоговые органы информация о расходах граждан поступала из различных ведомств, структур, организаций: Национальный банк Молдавии, нотариусы, финансовые учреждения, реестры владельцев ценных бумаг и так далее. Автоматизированная информационная система «Сбор информации из косвенных источников» помогает сотрудникам налоговой службы своевременно и правильно получать информацию о физических лицах и их доходах. Интересно будет привести пример из судебной практики [6, с. 1-6].

В ходе реорганизации ПК «Молочный комбинат «О.» в ОАО «Молочный комбинат «О.» и преобразования соответствующих паёв гражданин Зотов получил на безвозмездных началах в свою собственность 4754 обыкновенные именные акции эмитента ОАО «Молочный комбинат «О.» Позже еще получил 1829 аналогичные акции на 13,7 млн рублей, и потом ещё почти 1300 акций. Всего на получение акций ОАО «Молочный комбинат «О» Зотовым было потрачено 23,4 млн. рублей. По ДКП акций гражданин Зотов продал ООО «Коралл» именные акции на сумму приблизительно в 25 миллионов рублей. В следующем году он же подал в ИФНС по своему району декларацию о доходах, в котором в качестве суммы доходов, облагаемых по ставке 13%, гражданином Зотовым была указана сумма, полученная от ООО «Коралл» по ДКП акций на, примерно, 25 миллионов рублей. Сумма налогового вычета составила 17,5 миллионов рублей, включающего в себя 15 миллионов рублей – сумму дохода, которую получили от реализации имущества, которое находилось в распоряжении на протяжении свыше трех лет, и более 23 миллионов рублей это соответствующие затраты на покупку ценных бумаг. Но как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на самом деле именные акции у человека находились менее трех лет. Зотов в нарушение п. ч.1 ст. 220 НК РФ, заведомо зная о том, что эти акции, приобретенные им же, находились во владении менее трех лет, осознанно указал в налоговой декларации неверные сведения, а если быть точнее эта сумма превышала 15 миллионов рублей. Документально подтверждены были расходы на покупку ценных бумаг, которые подлежали вычету, составили 2, 3 миллиона рублей. Сумма вычетов завышена на 15,1 млн. рублей. Таким образом, Зотов в нарушение ст. 229 НК РФ не уплатит в бюджет государства налог на доходы ФЛ в сумму почти 2 миллиона рублей, в связи с чем по действовавшему уголовному законодательству того времени его действия были квалифицированы предварительным следствием по ч. 1 статьи 198 Уголовного кодекса РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перекрестова Л.В., Васильева М.В., Чухнина Г.Я. Мероприятия по пресечению налоговых преступлений и уклонений от уплаты налогов физическими лицами // Финансы и кредит. 2013. №15 (543). С. 47-48.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // СЗ РФ от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
3. Буз С.И. Уголовный кодекс в схемах. Особенная часть: альбом / под ред. В.А. Вишневецкого. Москва: Проспект, 2021. 416 с.
4. Соловьёв И.Н., Саттарова Н.А. Правовые основы финансовой безопасности Российской Федерации. Москва: Проспект, 2021. 336 с.

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации (ред. 09.03.2022) // СЗ РФ от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3824.

6. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с физических лиц. URL: <https://wiseeconomist.ru/poleznoe/84283-ugolovnaya-otvetstvennost-uklonenie-uplaty-nalogov-fizicheskix>.

© *Курса А.С., 2022.*